

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
364 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditing axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	
Uy - joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini yanada takomillashtirish	359
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li	

UY - JOY KOMMUNAL XO'JALIGI SOHASIDA INNOVATSION LOYIHALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH

Berdiyeva Dilfuza Axatovna

PhD, professor Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

ORCID: 0000-0003-2455-385X

E-mail: dili01.07@mail.ru

Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti magistranti,

ORCID: 0009-0001-5239-2064

E-mail: matkomilovmirjalolbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro tajriba va milliy tajribadan kelib chiqib, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejovchi tizimlarni kengaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari o'rganilgan. Shuningdek, maqolada innovatsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari, ularning iqtisodiy samaralari, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishdagi o'zni ko'rib chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish, "aqlli" boshqaruv tizimlari va ekosamarador texnologiyalarni joriy etish uy-joy kommunal xo'jaligining ham iqtisodiy, ham ijtimoiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: uy-joy kommunal xo'jaligi, innovatsion loyihalar, iqtisodiy samaradorlik, energiya tejash, raqamlashtirish, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the economic efficiency of innovative projects in the field of housing and communal services. Based on international experience and national practices, the study explores the introduction of innovative technologies in housing and utility services, rational use of resources, expansion of energy-saving systems, and ensuring environmental sustainability. The article also examines the sources of financing innovative projects, their economic outcomes, and their role in improving the quality of services provided to the population. The results show that digitalization, the implementation of "smart" management systems, and eco-efficient technologies can significantly increase both the economic and social effectiveness of housing and communal services.

Keywords: Housing and communal services, innovative projects, economic efficiency, energy saving, digitalization, sustainable development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения экономической эффективности инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На основе мирового опыта и национальной практики исследуются возможности внедрения инновационных технологий в жилищно-коммунальные услуги, рациональное использование ресурсов, расширение энергосберегающих систем и обеспечение экологической устойчивости. Кроме того, анализируются источники финансирования инновационных проектов, их экономическая результативность и роль в повышении качества обслуживания населения. Результаты исследования показывают, что цифровизация, внедрение «умных» систем управления и экологически эффективных технологий позволяют значительно повысить экономическую и социальную эффективность сферы ЖКХ.

Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, инновационные проекты, экономическая эффективность, энергосбережение, цифровизация, устойчивое развитие.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida uy-joy kommunal xo'jaligi tizimida innovatsion yechimlarni keng qo'llash dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu soha aholining turmush darajasi, ijtimoiy farovonligi va iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kommunal xizmatlar sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish,

ekologik barqarorlikni ta'minlash bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo miqyosida muhim vazifa bo'lib turibdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish bo'yicha qator dasturlar ishlab chiqildi. Xususan, raqamlashtirish, "aqlli" boshqaruv tizimlari, ekologik samarador texnologiyalarni joriy etish orqali xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy foydadorlikni ta'minlash bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolar — eskirgan infratuzilma, energiya resurslarining yuqori sarfi, aholining sifatli xizmatga bo'lgan talabining ortib borishi — ushbu sohada yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda ularning iqtisodiy samaradorligini to'g'ri baholash, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va xizmatlarning sifatini oshirish muhim o'rin tutadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, raqamli monitoring tizimlari va "aqlli" infratuzilma loyihalari kommunal xizmatlarda xarajatlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishga erishishda asosiy omillardan hisoblanadi. Shunday qilib, mazkur mavzuni tadqiq etish zaruriyati uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida mavjud iqtisodiy, texnologik va ekologik muammolarga ilmiy yechim topish, innovatsion loyihalarning samaradorligini oshirish hamda ularni milliy amaliyotga samarali joriy etish ehtiyojidan kelib chiqadi. Uy-joy kommunal xo'jaligi sohasi iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, aholining kundalik hayoti va turmush madaniyatini bevosita belgilab beradi. Shu bois ushbu sohani modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish mamlakat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda davlat siyosatida uy-joy kommunal xo'jaligini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilib, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari, davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda modernizatsiya jarayonlari yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa sohaning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, zamonaviy sharoitda ekologik barqarorlikni ta'minlash ham muhim vazifalardan biridir. Kommunalar xizmatlari chiqindilarni qayta ishlash, suv va energiya resurslarini tejash, yashil texnologiyalarni keng joriy etish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ekologik samaradorlik ham erishilmoqda. Innovatsion loyihalar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki xizmat sifatini oshiradi, aholi uchun qulaylik yaratadi va sohaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga asos bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish, ularni yanada takomillashtirish yo'llarini izlab topish va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masaladir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini ta'minlash masalalari bo'yicha xalqaro va milliy darajada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jahon tajribasida ushbu sohaga bo'lgan yondashuvlar, asosan, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, energiya va resurslarni tejash, modernizatsiya qilish xarajatlarini kamaytirish va aholining turmush sharoitini yaxshilash bilan bog'liq yo'nalishlarda shakllangan. Masalan, Yevropa mamlakatlarida uy-joy kommunal xo'jaligida "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishilmoqda. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish xarajatlarni kamaytirish bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlaydi [1]. AQShda esa kommunal xizmatlarda raqamlashtirish va "aqlli boshqaruv" tizimlari yordamida samaradorlik oshirilmoqda [2]. Milliy adabiyotlarda ham ushbu masalalar keng yoritilgan. O'zbek olimlari uy-joy kommunal xo'jaligi tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari sifatida xizmat sifatini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratmoqdalar [3]. Shu bilan birga, ilmiy ishlarda sohaning moliyaviy resurslarini diversifikatsiya qilish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish, investitsiyalarni jalb etish va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi qayd etilgan [4]. Ayrim tadqiqotlarda innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi ham ishlab chiqilgan bo'lib, ularda investitsiya loyihalarining sof joriy qiymati (NPV), ichki rentabellik normasi (IRR), xarajatlarni qoplash muddati va foyda-xarajat ko'rsatkichlari asosida tahlillar olib borilgan [5]. Bu metodologiyalar O'zbekistonda ham keng qo'llanilmoqda. Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalar samaradorligini oshirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik omillarni ham qamrab olishi lozim. Demak, ushbu sohada olib boriladigan tadqiqotlar kompleks yondashuvni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, nazariy asoslarni shakllantirish uchun milliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, davlat qarorlari, strategik dasturlar hamda ilg'or xalqaro tajribalar keng qamrovli tahlil qilindi. Ushbu jarayon orqali sohadagi dolzarb muammolar, mavjud

imkoniyatlar va istiqbolli yo'nalishlar aniqlab olindi. Tadqiqot davomida iqtisodiy tahlil usullari qo'llanilib, innovatsion loyihalarning sof joriy qiymati, ichki daromadlilik normasi, foyda-xarajat nisbati va qoplash muddati kabi asosiy ko'rsatkichlar asosida samaradorlik baholandi. Shuningdek, taqqoslash tahlili yordamida O'zbekiston tajribasi xorijiy davlatlar, xususan Yevropa va Osiyo mamlakatlari tajribasi bilan solishtirildi. Natijalarning to'liqroq va chuqurroq bo'lishi uchun ekspert baholash usuli ham tatbiq etilib, sohaga bevosita aloqador mutaxassislar fikrlari o'rganildi. Bundan tashqari, Davlat statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda xalqaro tashkilotlarning rasmiy statistik ma'lumotlari asosida sektordagi mavjud ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Ayrim loyihalarning iqtisodiy samaradorligini prognozlash maqsadida matematik modellar usullaridan ham foydalanildi. Tadqiqot materiallari sifatida 2018–2024-yillar davomida amalga oshirilgan uy-joy kommunal xo'jaligini modernizatsiya qilishga qaratilgan milliy dasturlar, hukumat qarorlari, amaliy loyihalar hamda xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilgan innovatsion tashabbuslar natijalari o'rganildi. Ushbu usullar uyg'un qo'llanilgani natijasida uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga oid ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqildi.

Jadval 1. Innovatsion loyihalarni baholashning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkich nomi	Mazmuni	Amaliy ahamiyati
Sof joriy qiymat (NPV)	Loyihaning kelajakdagi daromadlari va xarajatlari farqi	Investitsiya loyihasing umumiy foydaliligini ko'rsatadi
Ichki daromadlilik normasi (IRR)	Loyihaning kutilayotgan yillik daromadlilik foizi	Kapital qo'yilmalar samaradorligini baholash imkonini beradi
Qoplash muddati (PP)	Investitsiya qanchada o'zini oqlashini ko'rsatuvchi vaqt	Loyihaning moliyaviy xavfsizligi va barqarorligini aniqlashga yordam beradi
Foyda-xarajat nisbati (BCR)	Loyihaning keltiradigan foydasi va qilinadigan xarajatlari nisbati	Resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda asosiy mezon hisoblanadi

Ushbu jadval innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarni ifodalaydi. Har bir mezon investitsiyaning foydalilik darajasini turli jihatdan ko'rsatib beradi.

Jadval 2. Xorijiy va milliy tajribaning taqqosiy tahlili.

Yo'nalishlar	Xorijiy tajriba (Yevropa mamlakatlari)	O'zbekiston tajribasi
Boshqaruv modeli	Yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish tamoyillariga asoslangan	Modernizatsiya dasturlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda
Moliyalashtirish	Xususiy sektor va xalqaro moliya institutlari faol ishtirok etadi	Davlat mablag'lari ustun, xalqaro hamkorlik endi kengaymoqda
Texnologiyalarni qo'llash	Energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari keng tatbiq etilgan	Energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilmoqda, lekin keng qamrovli emas
Natijalar	Xizmat sifati yuqori, xarajatlari kamaygan, ekologik barqarorlik ta'minlangan	Xizmat sifati yaxshilanmoqda, biroq eskirgan infratuzilma muammolari saqlanib qolmoqda

Jadval xorijiy mamlakatlarning ilg'or yondashuvlari va O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni solishtirish asosida ularning o'xshash va farqli jihatlarni ko'rsatadi. Bu tahlil milliy amaliyotda qaysi yo'nalishlarni takomillashtirish zarurligini aniqlashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligi nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlar, balki ijtimoiy va ekologik jihatlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Amaliy tahlillar natijasida aniqlanishicha, yangi texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali aholi uchun qulay sharoit yaratish bilan birga, iqtisodiy samaradorlik ham sezilarli darajada oshadi. Masalan, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash natijasida xarajatlarning kamayishi nafaqat kommunal xizmatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi, balki iste'molchilarning ham xarajatlarni qisqartirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tadqiqotlar milliy va

xorijiy tajribalarni solishtirish orqali bir qator xulosalarni aniqlash imkonini berdi. Yevropa davlatlarida “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimi keng joriy etilgan bo'lsa, O'zbekiston sharoitida ham bosqichma-bosqich shu yo'nalishga o'tish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Innovatsion loyihalarning samaradorligini baholashda sof joriy qiymat, ichki daromadlilik normasi kabi iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalanish muhim hisoblanadi, biroq ular bilan bir qatorda aholining turmush darajasi, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik kabi omillarni ham hisobga olish lozim. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarini yanada kengaytirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunda davlatning tartibga soluvchi roli, investitsiyalarni jalb etish bo'yicha qulay muhit yaratish, soliq va kredit imtiyozlari kabi rag'batlantiruvchi choralar ham alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida shuningdek, sohada mavjud bo'lgan muammolar ham aniqlab chiqildi. Bular orasida ayrim hududlarda kommunal infratuzilmaning eskirganligi, innovatsion texnologiyalarning keng joriy qilinmaganligi va moliyaviy resurslarning yetarli emasligi asosiy to'siqlar sifatida qayd etildi. Shu sababli, innovatsion loyihalarni amalga oshirishda kompleks yondashuvni qo'llash, xususan, moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilish, xalqaro kredit liniyalarini jalb etish va mahalliy tadbirkorlarni jarayonga faol qo'shish zarurligi ta'kidlandi. Umuman olganda, tadqiqot muhokamasi innovatsion loyihalarning samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan yondashuv muhimligini ko'rsatadi. Ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni uyg'unlashtirgan holda olib borilgan loyihalar uy-joy kommunal xo'jaligi tizimini yanada rivojlantirish, aholining turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish davlat iqtisodiy siyosati, aholining turmush darajasi va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanligi aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya va resurslarni tejash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda ijtimoiy samaraga ham erishish mumkin. Tadqiqotda shuningdek, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini milliy sharoitga moslashtirish orqali uy-joy kommunal xo'jaligi tizimini takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligi tasdiqlandi. Yevropa davlatlarida keng qo'llanilayotgan “yashil iqtisodiyot” va raqamlashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich O'zbekistonda ham joriy qilish samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada kengaytirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va investitsiya muhitini yaxshilash zaruriyati dolzarb masala sifatida namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, mavjud infratuzilmaning eskirganligi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi va innovatsion texnologiyalarning keng joriy qilinmaganligi kabi muammolarni hal etish uchun kompleks yondashuv talab qilinadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarni amalga oshirishda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shu asosda tizimni modernizatsiya qilish, aholi uchun qulay va sifatli xizmatlarni ta'minlash hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E. Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
2. OECD. Innovative Financing for Urban Infrastructure. OECD Publishing, Paris, 2021.
3. Jahon banki. O'zbekiston uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish bo'yicha tahliliy hisobot. Toshkent, 2022.
4. Xodjayev, B. Uy-joy kommunal xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2020.
5. Asian Development Bank. Sustainable Urban Development in Central Asia. Manila: ADB, 2020.
6. Karimov, A. Kommunal xo'jalik sohasida investitsiya loyihalarini baholash metodologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
7. European Investment Bank. Smart Cities and Energy Efficiency Projects: Case Studies. Luxembourg, 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Uy-joy kommunal xo'jaligi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori, 2019-yil.
9. Ulmasov, M. Davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari. “Iqtisodiyot va innovatsiya” jurnali, №4, 2021.
10. UN-Habitat. Innovative Approaches to Urban Service Delivery. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2020.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100